

EL CABOVERDIANO — ¿UNA LENGUA CRIOLLA EN CONTROVERSA CON EL SISTEMA TMA CLÁSICO?*

Petra Thiele
RDA, Berlin

O. Introducción

Desde hace varios años, las categorías verbales criollas tiempo, modo y aspecto (TMA) están en el centro de las discusiones creollísticas, debido sobre todo a las importantes investigaciones realizadas por el creollista DE-REK BICKERTON. Su teoría publicada en 1981 acerca del sistema TMA prototípico de lenguas criollas se basa sobre todo en resultados obtenidos de investigaciones realizadas en lenguas criollas basadas en el inglés.

A continuación vamos a revisar en forma crítica sus predicciones tomando como punto de partida el caboverdiano¹, una lengua criolla basada en el portugués, la cual en general apenas ha sido incluida hasta ahora en las investigaciones teóricas.

BICKERTON (1981, 58 — 59) en su modelo del protosistema TMA parte del criterio de que la mayoría de las lenguas criollas expresa las categorías del tiempo, modo y aspecto utilizando

- tres morfemas
- preverbales
- libres

con la siguiente condición: cuando aparecen juntos se presentan en orden invariable, i. e. T — M — A.

A continuación queda por investigar en qué grado las predicciones de BICKERTON tienen validez para el caboverdiano.

1. La topología de marcadores y las distintas formas para simbolizar las categorías

En el caboverdiano existen con *sa ta* (1) y *ta* (2) dos marcadores pre-verbales de carácter durativo-progresivo para simbolizar la categoría criolla más antigua, i. e. la que quedó gramaticalizada primero: el aspecto. *Ta* puede expresar además el habitualis (3).

- (1) **Mnin sa ta ãra fome.**
El niño llora de hambre.
(Parsons 1923, 21)
- (2) **Bu ta kor tra di dus rat, bu ta perde tud dus.**
Quien persigue a dos ratones a la vez, perderá a los dos.
(Parsons 1923, 207)

- (3) **Palabra di Deus ka ta minti.**
La palabra de Diós no miente.
(Parsons 1923, 201)

Para realizar el futuro dentro de la categoría del modo, en el caboverdiano otra vez encontramos el marcador preverbal *ta* (4), así como el marcador preverbal *al* (5), que además puede señalar un optativo (6).

- (4) **M ta mata kel zígante.**
Voy a matar a ese gigante.
(Parsons 1923, 23)
- (5) **Nordés al da-nun éuba.**
Que el señor nos de agua.
(Veiga 1982, 120)
- (6) **Ken ki al leba bo?**
Quiém te va a guiar?
(Ferreira 1973, 250)

Las formas para simbolizar el condicional dentro del marco de la categoría del modo son bastante heterogéneas. Además de utilizar el marcador *ta* (7), existe un marcador *postverbal ba* (8) así como su combinación (9).

- (7) **Vogal simi-ficâdu ta kontinua sí el ta fase partí di un unidadi verbal.**
'La vocal semi-oclusiva se mantiene, siempre y cuando ella forma parte de una unidad verbal'.
(Veiga 1982, 41)
- (8) **SI N ačaba ña kartera N ta pagaba bo un almosu.**
Si yo hubiera encontrado mi billetera, te hubiera pagado el almuerzo.
(Veiga 1982, 121)
- (9) **Si bu ta kumeba bu ta fikaba gordu.**
Si tú has comido, sigues siendo gorda.
(Veiga 1982, 119)

La categoría del tiempo que es la más reciente según BICKERTON se realiza en el caboverdiano utilizando el marcador *post-verbal ba* (10).

- (10) **N kumeba mijú na kantu čuba staba korénti.**
Yo habia comido arroz, cuando cayó la lluvia.
(Veiga 1982, 157)

Además de los marcadores mencionados hasta aquí para codificar el TMA, en el caboverdiano existe un mediopasivo bien desarrollado el cual lexicalmente se forma aprovechando el marcador *portverbal du* (11).

- (11) **Ka ta papiadu na mésa.**
No se habla en la mesa.
(Veiga 1982, 119)

Haciendo un resumen de las aseveraciones hechas hasta aquí acerca de la topología de los marcadores existentes en el caboverdiano resulta el siguiente cuadro simplificado (12):

(12)

preverbal		postverbal
sa — ta	} V	— ba
— al		

La existencia tanto de marcadores preverbiales como también de marcadores *postverbiales* para codificar las categorías verbales en el caboverdiano está en contradicción con los postulados sobre el protosistema de BICKERTON. Al comparar además los marcadores existentes en el caboverdiano para simbolizar las distintas categorías, resulta que — al contrario de lo predicho por BICKERTON quien da preferencia a una simbolización distinta para cada una de las categorías del TMA — se puede constatar una fuerte tendencia hacia una polifuncionalidad. En el caboverdiano, p. ej. el *ta* preverbal (13) codifica tanto el durativo y el habitualis como también el futuro y el condicional, de modo que — viéndolo formalmente — no existe ninguna diferencia entre el aspecto y el modo.

(13)

	ASPECTO		MODO	
	durativo	habituali	futuro	condicional
ta V	+	+	+	+

Además encontramos polifuncionalidad en el marcador *postverbal ba* (14), el cual codifica simultáneamente modo y tiempo.

(14)

	MODO	TIEMPO
V ba	+	+

La existencia de elementos *postverbiales* del TMA — además de los elementos *preverbiales* postulados por BICKERTON — así como la polifuncionalidad encontrada en determinados marcadores, depara algunos proble-

mas al pretender examinar en el caboverdiano el postulado de BICKERTON acerca del orden invariable.

Al considerar seguro que el aspecto es la categoría más antigua — y con ello por principio la categoría más cercana de la forma verbal básica, entonces la predicción ampliada acerca del orden de los marcadores obligatoriamente debe mostrar la siguiente forma — incluyendo la existencia de marcadores pre — y postverbiales

(T') (M') (A') V (A'') (M'') (T'').

Esto siempre con la condición de que T, M y A respectivamente se pueden utilizar una sola vez, no más. De ello se pueden derivar ocho posibles construcciones básicas:

- (15)
- | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-----|
| (a) | (T) | (M) | (A) | — | V | | | |
| (b) | | (M) | (A) | — | V | — | | (T) |
| (c) | | | (A) | — | V | — | (M) | (T) |
| (d) | | | | — | V | — | (A) | (M) |
| (e) | (T) | | (A) | — | V | — | (M) | |
| (f) | | (M) | | — | V | — | (A) | (T) |
| (g) | (T) | | | — | V | — | (A) | (M) |
| (h) | (T) | (M) | | — | V | — | (A) | |

Quedaría por examinar en qué medida coinciden las combinaciones de marcadores existentes en el caboverdiano con el postulado ampliado para ordenar los morfemas del TMA.

En el caboverdiano podemos encontrar las tres combinaciones de marcadores *ta—V—ba*, *al—V—ba* y *sa ta—V—ba*. Como ya se describió, *ta* es un marcador preverbal que representa el nivel de aspecto y modo. *Al* preverbal señala exclusivamente el modo, y *sa ta* preposicional exclusivamente el aspecto. El marcador postverbal *ba* codifica el pasado dentro de la categoría del tiempo. Las tres construcciones ejemplifican el tipo (b) (M) (A) — V — (T)

- (16)
- | | | | |
|---------|--|-------------------|--|
| (I) | | <u>MA—V—T</u> | |
| compare | | <i>ta—V—ba</i> | |
| (II) | | <u>M—V—T</u> | |
| compare | | <i>al—V—ba</i> | |
| (III) | | <u>A—V—T</u> | |
| compare | | <i>sa ta—V—ba</i> | |

Por consiguiente, la predicción específica de BICKERTON es correcta también para el caboverdiano. Además se puede constatar que la constelación TMA del tipo (M) (A) — V — (T) constituye la condición dominante en la estructura del paradigma (compare WURZEL 1984), la cual determina el orden sintáctico de los morfemas verbales en el caboverdiano. En ese contexto se debe notar que en lenguas criollas se expresan solamente los elementos marcados. En el caso (II) p. ej., el aspecto quedó sin marcador, i. e. el aspecto no quedó expresado al rededor del verbo, sin embargo, es inherente a la forma, ya que de otra manera no sería posible gramaticalizar el modo.

- (17)
- | | | |
|-------|---|-----|
| M—V—T | } | A—V |
| | | V—A |

Al contrario de los demás idiomas naturales, es característico para las lenguas criollas (prototípicas) el uso preferido de prefijos para codificar el TMA, así como lo había postulado BICKERTON (1981) en su 'modelo del protosistema'. El uso preferido de prefijos constituye una característica estructural que define el sistema verbal de la gramática criolla. El uso de marcadores postverbiales es (en el sentido de lo planteado por WURZEL 1984) menos conforme al sistema, más marcado y con ello menos natural.

2. Morfosintáctica

Para finalizar, queda por examinar la pregunta hasta qué medida los morfemas encontrados y analizados del sistema TMA caboverdiano realmente son morfemas *libres*.

Para ese fin se debe recurrir a los criterios correspondientes, cuándo se trata de una palabra, i. e. de un morfema dependiente o de dos palabras y con ello de los morfemas libres postulados por BICKERTON.

La evaluación que sigue se guía con la transcripción del término morfológico 'palabra' de WURZEL (1984: 37) que no depende de ninguna lengua concreta: "Una palabra morfológica natural es una unidad gramatical la cual no se puede interrumpir con unidad léxica ninguna y cuyas partes constituyentes no se pueden someter por separado a la flexión."

Ya que las formas gramaticales en lenguas criollas por principio son unidades no flexibles, una palabra morfológica natural en una lengua criolla se constituye cumpliendo la primera condición, i. e. si no puede ser interrumpida por ninguna unidad léxica.

Por consiguiente, se procedió a examinar los distintos marcadores del TMA en el caboverdiano en un amplio cuerpo de textos para determinar si una unidad léxica puede aparecer entre la forma verbal básica y el marcador correspondiente. Respecto al status morfo-sintáctico del marcador polifuncional *ta* podemos manifestar para el caboverdiano después de analizar el material de textos que éste es un morfema dependiente, ya que ninguna unidad léxica puede aparecer entre el *ta* preverbal y la forma verbal básica. Asimismo los marcadores preverbales *sa ta* y *al* así como los marcadores postverbales *ba* y *du* resultan ser claramente elementos dependientes.

En la lengua criolla de Guinea-Bissau, lengua criolla emparentada con el caboverdiano, el marcador postverbal *ba* constituye todavía un morfema relativamente libre o menos dependiente, porque su vinculación con la forma verbal básica puede ser interrumpida por una clase limitada de pronombres objetivos. Por consiguiente, existen indicadores que permiten suponer que todos los marcadores dependientes en el TMA del caboverdiano se han convertido dentro del proceso de la gramaticalización en marcadores dependientes y antes habían sido elementos libres. La existencia exclusiva de morfemas dependientes permite suponer que esta lengua criolla ya es más avanzada en su desarrollo intragramatical que las lenguas criollas examinadas por BICKERTON, cuyas propiedades él postulaba como prototípicas para las lenguas criollas. El caboverdiano, por consiguiente, constituye un criollo tardío / avanzado², i. e. una lengua criolla después de haber perdido en forma natural características de lenguas criollas prototípicas sobre la base de su concepto intragramatical. De lo planteado se puede deducir que el caboverdiano se encuentra en un área de transición entre una lengua analítica y una lengua aglutinante y sintética (compare LEHMANN 1982, 13).

3. Conclusiones

Como resultado de la comparación de los postulados sobre el protosistema TMA en lenguas criollas y de los indicadores del caboverdiano vimos que el modelo elaborado por BICKERTON obviamente requiere ser precisado en los cuatro puntos principales. Al contrario de las predicciones del modelo universalista, el caboverdiano no solo dispone de marcadores preverbales, sino también de marcadores postverbales para codificar el tiempo y el modo así como el mediopasivo. Al analizar el material de datos, se evidenció además que los morfemas hallados del TMA (ya) no son morfemas libres, sino todos ya se han convertido en morfemas dependientes.

Las características actuales del caboverdiano son, por consiguiente, fenómenos que resultan de su propio desarrollo, i. e. de la gramaticalización de los indicadores prototípicas según BICKERTON. Apenas nada habla en contra de la suposición de que el caboverdiano en el inicio de su desarrollo

también disponía de morfemas libres del TMA, así como que la mayoría de las lenguas criollas existentes dispondrá — como resultado de una mayor gramaticalización — de elementos dependientes para el TMA siempre y cuando se desarrollen bajo condiciones semejantes.

El caboverdiano difiere del modelo de BICKERTON además respecto a la preferencia de una simbolización distinta de las categorías, ya que en la mayoría de los casos no dispone de formas exclusivas para expresar tiempo, modo y aspecto. En vez de ello, encontramos polifuncionalidad en una serie de marcadores.

El postulado de BICKERTON referido al orden invariable de los morfemas del TMA conforme a su orden cronológico requiere ser ampliado debido a la existencia de marcadores postverbales. Al seguir la argumentación de BICKERTON según la cual el aspecto es la distinción más antigua y por ello la más cercana de la forma verbal básica, llegamos a la siguiente constelación sintáctica

(T') (M') (A') V (A'') (M'') (T'')

la cual en la forma mencionada tiene vigencia también para el caboverdiano.

Siendo la lengua criolla analizada de ningún modo una lengua criolla no prototípica, sería deseable precisar el modelo de BICKERTON en los puntos descritos.

NOTAS

- * Mi agradecimiento les corresponde a W. U. Wurzel (Berlin, RDA) y T. Stolz (Bochum, RFA) por sus comentarios orientadores así como a E. Richeter por la traducción al español
- 1 Se denomina como Caboverdiano (caboverdiano) a continuación al dialecto de la isla de Santiago, el cual conforme a las recomendaciones dadas en el coloquio de Mindelo (1979) sirve de base para la codificación de esa lengua criolla.
- 2 A diferencia del término 'lengua criolla tardía / avanzada', el término 'post-creole' (véase e. o. DECAMP 1968; DAY 1974) expresa la decreolización debido a una influencia externa en favor de elementos de la lengua base europea en la mayoría de los casos.

BIBLIOGRAFÍA

- BICKERTON, D. 1981. Roots of language, Ann Arbor.
 FERREIRA, M. 1973. A Aventura Crioula ou Cabo Verde, uma síntese cultural e étnica. Lisboa.
 LEHMANN, C. 1982. Thoughts on Grammaticalization — A Programmatic Sketch, In: Akup Nr. 48, Koeln.

- PARSONS, E.C. 1923. Folk-Lore from the Cape Verde Islands, Cambridge T Massachusetts — New York.
- STOLZ, T. 1986. INFL im Kriól: Morphosyntaktische Probleme in Verbalbereich, In: BORETZKY/ENNINGER/STOLZ (Hrsg.), Akten des 2. Essener Kolloquiums über "Kreolsprachen und Sprachkontakte", Bochum.
- THIELE, P. 1988. Das Tempus-Modus-Aspekt-System der portugiesisch-basierten Kreolsprachen Westafrikas (unter besonderer Berücksichtigung des kapverdischen), Diss. phil., Leipzig.
- VEIGA, M. 1982. Diskrison Strutural di Lingua Kabuverdianu, Lisboa.
- _____. 1987. Oju d'agu. Praia.
- WURZEL, W.U. 1984. Flexionsmorphologie und Natürlichkeit, *Studia grammatica* XXI, Berlin.